

УДК 342.25

ББК 67

ЖУКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Судья, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, Ессентуки, Российская Федерация, Доцент, кандидат юридических наук, Кафедра правового обеспечения деятельности органов власти, Северо-Кавказский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Пятигорск, Российская Федерация
e-mail: zhukov6908-7@tanu.pro

ZHUKOV EUGENIY VALERIEVICH

Judge, Sixteenth Arbitration Court of Appeal, Essentuki, Russian Federation Associate Professor, PhD in Law Department of Legal Support for the Activities of Authorities North Caucasus Institute-Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Pyatigorsk, Russian Federation
e-mail: zhukov6908-7@tanu.pro

ЖУКОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Старший преподаватель, кандидат юридических наук Кафедра правового обеспечения деятельности органов власти Северо-Кавказский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Пятигорск, Российская Федерация
e-mail: zhukova6908-7@kaiost.cn

ZHUKOVA ANASTASIYA EVGENIEVNA

Senior Lecturer, PhD in Law Department of Legal Support for the Activities of Authorities North Caucasus Institute-Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Pyatigorsk, Russian Federation
e-mail: zhukova6908-7@kaiost.cn

УЧАСТИЕ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ, КАК РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

PARTICIPATION IN A COURT SESSION BY USING VIDEOCONFERENCING AS AN EXERCISE OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION IN AN ARBITRATION PROCESS

Аннотация. Эффективная реализация конституционного права на судебную защиту в арбитражном процессе напрямую зависит от качества регулирования процедуры судопроизводства в Российской Федерации. Эта процедура, кроме беспристрастности и справедливости, также должна быть оперативной. С целью соблюдения оперативности, видеоконференцсвязь значитель-

Abstract. The effectiveness of the implementation of the constitutional right to judicial protection in the arbitration process directly depends on the quality of regulation of the legal procedure in the Russian Federation. This procedure, in addition to impartiality and fairness, also has to comply with the criterion of efficiency. Compliance

но способствует ускорению и упрощению самого процесса. В этом контексте актуальным на сегодняшний день, что, в частности обусловлено также и распространением COVID-19, остается проблематика участия в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи, как реализация конституционного права на судебную защиту в арбитражном процессе. Целью исследования является анализ законодательного регулирования участия в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи, как реализация конституционного права на судебную защиту в арбитражном процессе. В статье были выделены проблемные вопросы участия в арбитражном судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи: 1) отсутствие права на обжалование ходатайств про проведение заседания с помощью системы видеоконференцсвязи; 2) отсутствие права отказа от ходатайства про проведение заседания с помощью системы видеоконференцсвязи; 3) низкое качество связи. Кроме того, сделано предложение на законодательном уровне разъяснить порядок действия арбитражных судов в период ограничительных мер, связанных с пандемией. Так, Постановление № 822 лишь разъясняет порядок действия арбитражных судов в период ограничительных мер, связанных с пандемией, хотя при этом данное положение не закреплено на законодательном уровне ни в одном из кодифицированных нормативно-правовых актов России.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, упрощение арбитражного процесса, электронное судопроизводство, видеоконференцсвязь, COVID-19.

with the latter can be greatly facilitated by the use of video conferencing systems during court sessions. In this context, the issue of participation in a court session through the use of videoconferencing remains relevant today, which in particular is also due to the spread of COVID-19, as the implementation of the constitutional right to judicial protection in the arbitration process. The aim of the study is to analyze the legislative regulation of participation in a court session by using videoconferencing, as the implementation of the constitutional right to judicial protection in the arbitration process. The article highlighted the problematic issues of participation in an arbitration court session by using videoconferencing: 1) lack of the right to appeal petitions about holding a session using a videoconferencing system; 2) lack of the right to refuse an application to hold a meeting using a video conferencing system; 3) poor communication quality. In addition, a proposal was made at the legislative level to clarify the procedure for the arbitration courts during the period of restrictive measures associated with the pandemic. Thus, Resolution No. 822 only clarifies the procedure for arbitration courts during the period of restrictive measures related to the pandemic, although this provision is not enshrined at the legislative level in any of the codified legal acts of Russia.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, simplification of the arbitration process, electronic court proceedings, video conferencing, COVID-19.

ВВЕДЕНИЕ

Право стороны на личное участие в судебном заседании и право на судебную защиту являются одними из базовых процессуальных гарантий, на необходимость соблюдения которых неоднократно указывали Конституция Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, а также Европейский суд по правам человека [1]. Вместе с тем, в период технического прогресса — когда происходит модерни-

зация и компьютеризация всех сфер жизнедеятельности общества, современные технические средства дают возможность своевременно решить различные дела, в том числе и те, которые находятся на рассмотрении в арбитражных судах Российской Федерации. Эффективность реализации конституционного права на судебную защиту в арбитражном процессе напрямую зависит от качества регулирования процедуры судопроизводства. Эта процедура,

кроме беспристрастности и справедливости, также должна быть оперативной. С целью соблюдения оперативности видеоконференцсвязь значительно способствует ускорению и упрощению самого процесса. Соблюдению же последнего может значительно способствовать использование при проведении судебных заседаний систем видеоконференцсвязи.

Согласно законодательству Российской Федерации для осуществления данных прав требуется лишь заявить ходатайство о проведении судебного заседания с использованием систем видеоконференцсвязи, что позволит принять участие в заседании из любого удобного арбитражного суда, если там имеется соответствующая техническая возможность [2]. В этом контексте следует отметить, что впервые идею о виртуальном судебном заседании, в частности и путем использования видеоконференцсвязи сформулировал профессор права в Университете штата Огайо П. Каррингтон [3] в 1998 году. В России же впервые была использована видеоконференцсвязь Челябинским областным судом в 1999 году [4].

На сегодня, Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013-2024 года»¹ предусматривает проведение судебного разбирательства с помощью видеоконференцсвязи. Более того, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала вызовом для юридического сообщества, судебной власти, так как главной функцией государства даже в таких условиях является обеспечение эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина. Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 способствовало участию в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи в арбитражном процессе.

Таким образом, право на участие в судебном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи является важным средством обеспечения принципов доступности и открытости при рассмотрении дел. В то же время, на практике реализовать это право смогут лишь при условии наличия специальных систем в судах, с помощью которых будет возможным провести идентификацию лиц. При этом, данные системы также должны обладать высокой степенью защиты информации [5]. Таким образом, использование видеоконференцсвязи участниками судебного заседания безусловно имеет преимущества по сравнению с привычными формами осуществления судебной деятельности. С другой же стороны, для использования видеоконференцсвязи ученые и практики должны еще решить проблемных вопросов, которые возникают в ходе реализации и проведения таких заседаний [6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эффективность реализации права на судебную защиту, гарантированного Конституцией Российской Федерации, напрямую зависит от качественного регулирования процедуры судопроизводства. Эта процедура, кроме беспристрастности и справедливости, также должна быть оперативной. Именно видеоконференцсвязь и позволяет ускорить судебный процесс. Следует отметить, что правосудие в Российской Федерации — одно из краеугольных вопросов современности, которое формируется в нашем государстве под флагом периодических судебных реформ. При этом, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 способствовало модернизации и компьютеризации всех сфер жизнедеятельности общества, в том числе и увеличения случаев рассмотрения дел в арбитражных судах Российской Федерации с помощью видеоконференцсвязи.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы». [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102088054&backlink=1&nd=102162740> (дата обращения: 25.05.2021).

Для достижения поставленной цели и обеспечение научной объективности полученных результатов исследования выбран комплекс современных общенаучных и специальных методов, которыми оперируют в правовой науке. Все методы были применены во взаимосвязи, что в конечном итоге способствовало обеспечению всесторонности, полноты и объективности результатов научных изысканий, корректности и непротиворечивости выводов. Диалектический метод научного познания стал методологической основой исследования, с его помощью были получены обоснованные выводы и рекомендации по определению общей характеристики применения режима видеоконференцсвязи в арбитражном судопроизводстве. Этот метод способствовал объективной оценке законодательства в сфере использования видеоконференцсвязи в арбитражном судопроизводстве.

В статье также были использованы методы индукции и дедукции. В частности, с помощью метода индукции было сделано познание общего через исследование единичного и особенного, предпосылкой чего стало знакомство с фактами, которые отражают соответствующие свойства предметов и явлений. На основе их осмысления были получены общие характеристики проблематики участия в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи, как реализации конституционного права на судебную защиту в арбитражном процессе. Таким образом, с помощью индукции на основании знания об отдельном были сделаны выводы об общем, также с его помощью были обоснованно выдвинуты предположения и гипотезы. С помощью же дедуктивного умозаключения были сделаны выводы с одного или нескольких других утверждений, истинность которых уже установлена.

С помощью исторического метода проведено исследование генезиса использо-

вания технических средств и технологий при применении режима видеоконференцсвязи в арбитражном судопроизводстве Российской Федерации. Формально-логический метод был использован для определения понятия режима видеоконференцсвязи в арбитражном судопроизводстве и выяснения его сущности. С помощью сравнительного метода были сопоставлены положения законодательства Российской Федерации и зарубежных стран в сфере проблематики участия в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи, как реализации конституционного права на судебную защиту в арбитражном процессе, что позволило, в частности использовать положительный опыт при разработке предложений совершенствования норм действующего законодательства нашей страны.

На основе формально-юридического метода был осуществлен анализ юридических терминов, конструкций и процессов, которые закреплены в законодательстве относительно участия в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи, как реализации конституционного права на судебную защиту в арбитражном процессе. Метод обобщения предоставил возможность, основываясь на отдельных проявлениях практики применения видеоконференцсвязи в арбитражном судопроизводстве, сформулировать научно обоснованные выводы и сделать рекомендации. Эмпирическую базу исследования составили судебная практика Верховного Суда; решение Европейского суда по правам человека, и прочее. Нормативно-правовой базой исследования стали положения: Конституции Российской Федерации; международно-правовые акты, регулирующие участие в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи; действующее законодательство Российской Федерации, подзаконные нормативно-правовые акты и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На сегодняшний день насущной необходимостью является реализация возможности использования информационных, коммуникационных и других технологий при рассмотрении дел в арбитражных судах, организации работы суда с учетом обеспечения реализации конституционного права на судебную защиту в арбитражном процессе путем участия в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи. В этом контексте следует определить, что же такое видеоконференцсвязь. Следует отметить, что видеоконференцсвязь состоит из интерактивных телекоммуникационных технологий, которые позволяют двум или более сторонам взаимодействовать, посредством двусторонней передачи видео и звука одновременно. По мере того, как технологии развивалась и становились все более доступной, видеоконференцсвязь приобрела популярность в ряде сфер, учитывая также использование ее в зале суда с целью повышения эффективности отправления правосудия.

Как отмечает И. Черных, видеоконференция — телекоммуникационная технология, обеспечивающая интерактивное взаимодействие двух или более удаленных абонентов для обмена информацией и ее обработки в режиме реального времени [7]. Следует также выделить следующие существенные признаки видеоконференцсвязи как одной из инновационных возможностей общения: 1) телекоммуникационная технология, то есть с участием телекоммуникационных сетей; 2) пространственная удаленность участников арбитражного процесса; 3) режим реального времени; 4) взаимодействие участников путем обмена (передачи, обработки, преобразования и представления) информации осуществляется одновременно.

В России возможность использовать видеоконференцсвязь для проведения

арбитражного процесса впервые на законодательном уровне была закреплена в Федеральном законе от 27 июля 2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»². В свою очередь, первый арбитражный суд, удовлетворивший ходатайство про участие в судебном заседании с помощью видеоконференцсвязи и в последствии, провел судебное заседание в таком формате стал Арбитражный суд Омской области. При этом, рекомендации об ограничении приема граждан, подаче документов с помощью электронных интернет-приемных судов или почты Российской Федерации, рассмотрении дел с использованием системы видеоконференцсвязи были закреплены в Постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 8223. В то же время, Конституция Российской Федерации в 126 статье указывает на то, что Верховный Суд Российской Федерации, имея полномочия разъяснять судебную практику, не наделен полномочиями законодательных органов власти.

Это означает, что Постановление № 822 лишь разъясняет порядок действия арбитражных судов в период ограничительных мер, связанных с пандемией, хотя при этом данное положение не закреплено на законодательном уровне ни в одном из кодифицированных нормативно-правовых актов России [8]. При этом, следует также отметить, что данное постановление не противоречит статье 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой стороны могут

² Федеральный закон от 27.07.2010 № 228-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2010. — № 31. Статья 4197.

³ Об ограничительных мерах в судах в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (2019-nCov): постановление Президиума Верхов. Суда Рос. Федерации и Президиума Совета судей Рос. Федерации от 18 марта 2020 г. № 808 (документ утратил силу). [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.vsrp.ru/press_center/news/28815/. (дата обращения: 20.03.2020).

участвовать в судебном процессе с помощью использования средств видеоконференцсвязи.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 28 ноября 2011 № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»⁴ участие в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи разрешено лишь для пользователей с подтвержденными учётными записями в единой системе идентификации и аутентификации. При этом, подтверждение учетной записи возможно в двух случаях, таких как обращение в центр обслуживания, либо же получение кода подтвержденной личности заказным письмом через почтовое отделение России.

Следует отметить, что представитель стороны к ходатайству про участие в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи прикладывает еще такие документы, как копию паспорта, диплома, а также доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия о представлении интересов участника.

При этом, следует отметить, что арбитражный суд может отказать в удовлетворении ходатайства про участие в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи при наличии одного из нижеперечисленного условия: 1) при отсутствии технической возможности использовать видеоконференцсвязь; 2) с целью сохранения сведений в случае закрытого судебного

заседания видеоконференцсвязь не может быть использована; 3) стороны подали ходатайство про участие в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи после назначения дела к судебному разбирательству в суде первой инстанции; 4) в делах упрощенного производства видеоконференцсвязь не используется, так как согласно статье 228 Арбитражного процессуального кодекса РФ⁵ такие дела рассматриваются без извещения сторон.

В случае принятия ходатайства про участие в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи уведомление о заседании, в котором содержится информация о дате и времени приходи на адрес электронной почты пользователя. Кроме того, такая информация появляется и в картотеке арбитражных дел.

С целью участия в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи следует использовать интернет-браузер Google Chrome версии 75 и выше, а скорость исходящего трафика должна быть не меньше 2 Мбит в секунду. Во время проведения судебного заседания микрофон должен быть выключен, а включаться лишь в тех случаях, когда участники имеют намерение произнести речь.

Аргументами в пользу проведения заседаний в режиме видеоконференцсвязи является современный подход, простота в настройке и использовании, доступность и минимум финансовых вложений. Хотя и следует отметить, что, используя процедуру участия в судебном заседании с помощью видеоконференцсвязи, закрепленную в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, участнику процесса все же нужно явиться к терри-

⁴ Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2011 № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122455/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/. (дата обращения: 25.05.2021).

⁵ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/. (дата обращения: 20.03.2020).

ально приближенному к месту жительства арбитражному суду, в котором «технический судья» проверяет личность и полномочия явившегося лица, что значительно усложняет рассмотрение дел в арбитражном процессе.

С другой стороны, как альтернативу видеоконференцсвязи, Верховный суд РФ предложил рассматривать дела безотлагательного характера в период пандемии в формате веб-конференции. Существо данного формата заключается в том, что по заявлению лиц, участвующих в деле, с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, данные лица получают ссылку на подключение к виртуальному залу судебного заседания и после прохождения процедуры авторизации с помощью подтвержденной учетной записью Единой системы идентификации и аутентификации допускаются к участию в онлайн-заседании с любого устройства, обеспечивающего доступ в интернет [9].

И все же, остаются вопросы как будет происходить идентификация лица, принимающего участие в судебном заседании. То есть каким образом суд, в обязанности которого входит установление лица, принимающего участие в судебном заседании, должен установить это лицо при использовании современных средств в режиме веб-конференции. К тому же направление копий документов к заседанию с последующим установлением лица в режиме веб-конференции не может быть стопроцентной гарантией надлежащей идентификации. Во-вторых, если произойдет идентификационная ошибка, кто за это будет отвечать? При этом, последствиями ошибки идентификации могут стать дополнительные основания для отмены судебных решений с направлением дел на новое судебное рассмотрение.

В этом аспекте также актуальным есть изучение соотношения принципа непо-

средственности судебного разбирательства в арбитражном процессе, согласно которому обязанность изучения доказательств по делу возлагается на арбитражный суд и проведение заседаний с использованием веб-конференций. Следует отметить, что принцип непосредственности судебного разбирательства закреплен в статье 10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Данный принцип предполагает определение формы и способа доказательств по делу при условии личного восприятия судьями всех доказательственных материалов. Правильные выводы о том, что доказательства есть достоверными, допустимыми и достаточными могут быть сделаны только при исследовании арбитражным судом доказательств непосредственным способом [10].

Следует отметить, что В. М. Шерстюк определяет принцип непосредственности судебного разбирательства как такой, который содержит право лиц, участвующих в деле, иметь реальную возможность лично знакомиться со всеми доказательствами, другими материалами дела и участвовать в их исследовании [11]. С другой же стороны, О.П. Чудаева отмечает, что использование средств видеоконференцсвязи предполагает более полную реализацию принципа непосредственности в стадии судебного разбирательства [12]. Также проблемными вопросами участия в арбитражном судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи остаются: 1) отсутствие права на обжалование ходатайств про проведение заседания с помощью системы видеоконференцсвязи; 2) отсутствие права отказа от ходатайства про проведение заседания с помощью системы видеоконференцсвязи.

Цифровизация общества становится важнейшим фактором экономического роста и является современной тенденцией развития любой страны мира [13]. При этом, на сегодня еще малоисследованным

в сфере правоведения является феномен цифровизации современного общества, с которым мы сталкиваемся повсеместно, поскольку это активное использование цифровых технологий в повседневной жизни. На сегодня же, одним из видов цифровизованного правосудия является феномен участия в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи.

Вместе с тем, следует отметить, что судьи играют важную роль от имени общества в качестве беспристрастных лиц, принимающих решения, толкуя и применяя закон, председательствуя в залах судебных заседаний и обеспечивая справедливое судебное разбирательство. Все чаще судьи используют видеоконференцсвязь там, где они или другие участники находятся вдали от зала суда. Внедрение технологий видеоконференцсвязи в суде оказало глубокое влияние на проведение заседаний [14]. Например, с начала пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, суды в различных странах мира быстро перешли к удаленному отправлению правосудия. Действительно, удаленные технологии были жизненно важным инструментом для судов в разгар кризиса общественного здравоохранения. Но использование удаленных технологий — и их возможное расширение — также поднимает критические вопросы о том, как могут быть затронуты права сторон, положительно или отрицательно, и что суды и другие заинтересованные стороны могут сделать, чтобы уменьшить любой вред [15].

В этом аспекте положительным моментом следует признать внедрение системы видеоконференцсвязи, обеспечивающей реализацию права граждан на участие в судебном заседании и существенно сокращающей время рассмотрения дел [16]. Безусловно, позитивными моментами проведения арбитражных заседаний с использованием видеоконференцсвязи есть экономия времени; гибкость работы с документами,

что способствует доступности материалов дела; экономность затрат; а также согласно принципам доступности и открытости правосудия каждый участник процесса, который прошел процедуру регистрации в системе сможет отправить или просмотреть материалы дела.

При этом, удаленное отправление правосудия в различных странах мира различались по своей успешности: судебным органам, которые ранее приступили к проектам оцифровки судов, как правило, легче было адаптироваться. Австралия и Великобритания быстро закрыли большинство зданий судов к 23 марту 2020 года, при этом все заседания, кроме судебных заседаний присяжных, были переведены в онлайн. Аналогичным образом, после перехода на изоляцию 25 марта 2020 года суды Новой Зеландии ввели «дистанционное участие» для всех судебных разбирательств, кроме самых серьезных. В то же время, многие другие страны, не имевшие ранее существовавшей инфраструктуры для облегчения удаленных слушаний, значительно задержали переход на новые режимы работы. В Испании, например, закон, разрешающий отдаленные слушания, не был принят до 28 апреля 2020 года, а первое слушание с использованием видеоконференцсвязи состоялось 12 мая. Аналогичным образом в некоторых частях США задержки с дистанционными слушаниями имели разрушительные последствия для общественного здравоохранения и судебной системы.

Начиная с 19 апреля 2020 года суды Дубая подтвердили, что все слушания будут проводиться в электронном виде с использованием Microsoft Teams. Это позволяет сторонам участвовать в слушаниях по видеоконференции. Подача всех новых дел также осуществляется в электронном виде. Однако в целом к середине июля 2020 года 56 стран смогли внедрить ту или иную форму удаленных судов [17]. В то же время, следует отметить, что зарубежные право-

порядки менее строго регламентируют дистанционное участие в судебных слушаниях.

Например, лицо не обязано находиться в конкретном публичном учреждении. Такое помещение не должно быть оборудованным системой связи. При этом, разрешается использовать Skype и Zoom. В инструкции по проведению подобных заседаний всего лишь определяется, что в день проведения слушания все участники по делу должны быть готовы выйти на связь в обозначенное время, находиться в тихом месте, где никто не сможет их подслушать (при необходимости судья может попросить показать комнату с помощью камеры видеоустройства, чтобы убедиться, что в ней никого нет), быть одетыми соответствующим образом [5]. В настоящее время системы видеоконференцсвязи используются в судах Великобритании, Венгрии, США, Нидерландов, Бельгии, Италии, Ирландии, Австралии, ОАЭ, Сингапура, Казахстана и других стран [5].

В этом контексте, следует проанализировать международные акты в контексте использования видеоконференцсвязи в судах. Следует отметить, что видеоконференцсвязь применяется как процессуальная мера обеспечения безопасности лиц, участвующих в арбитражном судопроизводстве. О перспективности развития этой сферы говорит достаточный объем международно-правового регулирования. В совокупности международно-правовых документов содержатся рекомендации и обязательные для исполнения нормы, составляющие международно-правовую основу применения видеоконференцсвязи с целью обеспечения безопасности, содействующих арбитражному судопроизводству. Например, как указывается в Рекомендации Комитета министров Совета Европы относительно принципов гражданского судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы

№ 2 R (84) от 1984 года: «судебные органы должны располагать современные технические средства для того, чтобы они могли осуществлять правосудие наиболее эффективным способом, в частности путем облегчения доступа к различным источникам права, а также путем ускорения отправления правосудия»⁶.

Позже, в мае 2000 года в Кембридже состоялся очередной Коллоквиум Совета Европы, посвященный современным телекоммуникационным технологиям в правовой сфере [18]. В частности, были рассмотрены рекомендации Комитета экспертов по вопросам автоматизации процедуры судопроизводства. В них на основе изучения мирового опыта содержатся рекомендации государствам-участникам Совета Европы внедрять информационные технологии на всех стадиях судопроизводства, в том числе в интерактивном режиме с помощью телемостов и других современных коммуникационных технологий. С этой целью предполагается оборудовать соответствующими техническими средствами зал судебного заседания.

Согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека понятие справедливый суд» включает, помимо прочего, «рассмотрение дела в течение разумного срока». Это должно защитить стороны от чрезмерного затягивания процесса. Волокита, которая, к сожалению, случается в судах, существенно снижает эффективность процесса и подрывает доверие к государству. В значительной части решений, вынесенных Европейским судом по правам человека, констатируется нарушение государством права человека на рассмотрение дела в разумные сроки. То, что участник процесса не может прибыть в назначенное время в судебное заседание — одна из причин затягивания.

⁶ Рекомендация R (84) 5 Комитета министров государствам-членам относительно принципов гражданского судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы, 1984. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_126#Text. (дата обращения: 25.05.2021).

Следовательно, участие в судебном заседании путем использования видеоконференций для связи объективно может стать эффективным инструментом, что позволит экономить время и финансы. Проведение судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи позволит ускорить судебный процесс, а также сэкономить средства как для судебной власти, так и для участников процесса⁷.

В этом аспекте важной есть также позиция Европейского суда по правам человека, который в деле «Голубева против Российской Федерации» в 2009 году подтверждал правомерность применения судами видеоконференцсвязи с точки зрения права лиц, участвующих в деле, на правосудие, которое соответствует требованию справедливости. Действительно, статья 6 Конвенции о защите прав человека защищает стороны от чрезмерного затягивания процесса. Волокита, которая, к сожалению, случается в российских судах, существенно снижает эффективность процесса и подрывает доверие к государству. При этом, в значительной части решений, вынесенных Европейским судом по правам человека против Российской Федерации, констатируется нарушение государством права человека на рассмотрение дела в разумные сроки. Следует отметить, что согласно опыту Европейского Союза (ЕС) — видеоконференция является эффективным инструментом, который имеет потенциал, чтобы облегчить и ускорить трансграничное рассмотрение. При этом, в контексте европейской электронной юстиции, видеоконференцсвязь воплотился в новой концепции — проведение межгосударственных видеоконференций.

Так, 28 мая 2001 года ЕС был принят Регламент Совета о сотрудничестве между судами государств-членов при получении

доказательств по гражданским и коммерческим делам. Данный Регламент устанавливает процедурные правила, упрощающие сбор доказательств в другом государстве-члене. Регламент применяется с 1 января 2004 года на всей территории ЕС во всех государствах-членах, кроме Дании. При этом, в отношениях между заинтересованными государствами-членами он заменяет Гаагскую конвенцию 1970 года. Так, в статье 10 (4) Регламента Совета о сотрудничестве между судами государств-членов⁸ при получении доказательств по гражданским и коммерческим делам акцентируется на том, что запрашивающий суд может попросить запрашиваемый суд использовать коммуникационные технологии при получении доказательств, в частности, с помощью видеоконференцсвязи и телеконференции.

При этом запрашиваемый суд должен соблюдать такое требование, но в случаях если это не несовместимо с законодательством государства-члена запрашиваемого суда или по причине серьезных практических трудностей возможен отступ от этого положения. Хотя, если нет доступа к техническим средствам, упомянутым выше, в запрашивающем или запрашиваемом суде, такие средства могут быть предоставлены судами по взаимному согласию. В статье 8 и 9 Регламента (ЕС) Европейского парламента и Совета, устанавливающего Европейскую процедуру рассмотрения мелких претензий № 861/2007 от 11 июля 2007 года указывается на то, что Суд или трибунал могут провести устное слушание с помощью видеоконференцсвязи или других средств связи, если они доступны. Суд или трибунал определяет способы получения доказательств и объем доказательств, необходимых для вынесения решения, в соответствии с правилами, применимыми

⁷ Европейская конвенция по правам человека от 1950 года. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf. (дата обращения: 25.05.2021).

⁸ Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета, устанавливающего Европейскую процедуру рассмотрения мелких претензий № 861/2007 от 11 июля 2007 года. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://base.garant.ru/2569689/>. (дата обращения: 25.05.2021).

к допустимости доказательств. При этом, суд или трибунал могут разрешить получение доказательств посредством письменных заявлений свидетелей, экспертов или сторон. Он также может допустить получение доказательств с помощью видеоконференцсвязи⁹. Уже в 2008 году Европейская комиссия представила стратегию европейского электронного правосудия¹⁰. Из этого следует, что использование видеоконференцсвязи в суде вовсе не является новым инструментом.

Так, видеоконференцсвязь уже была реализована во многих европейских государствах в рамках гражданского и уголовного судопроизводства и имеет установленную правовую основу в рамках ЕС. Однако на самом деле, хотя ЕС поощрял видеоконференции как ключевую часть своего плана электронного правосудия, до Covid-19 он обычно использовался только в определенных процедурах, таких как трансграничные судебные разбирательства, или для особых судебных мероприятий, например, слушания уязвимых жертв, которые должны проводиться из отдельных помещений для нужд защиты, и т.д. Следует отметить, что новый подход отличается от предыдущего, поскольку он направлен на максимально возможное проведение любых слушаний с помощью видеоконференцсвязи, чтобы эффективно снизить риски для здоровья, связанные с физическим присутствием в суде.

ВЫВОДЫ

Права и свободы человека и гражданина защищаются судом. В правовом государстве судопроизводство основывается на принципах, определенных ее Основным

законом. Эти принципы обеспечивают права участников судебного процесса гарантии их реализации таким образом, чтобы каждому заинтересованному лицу создать реальную возможность для осуществления своего конституционного права на судебную защиту. В правовом государстве основные принципы судопроизводства имеют общих правозащитную направленность. Эффективность реализации права на судебную защиту напрямую зависит от уровня воплощения этих принципов в жизнь. При этом право на участие в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи, будучи составной права на судебную защиту, является конституционным правом на судебную защиту в арбитражном процессе.

Развитие информационных технологий — один из аспектов глубоких преобразований в государственном секторе, конечной целью которых является построение единого информационного пространства с большой объединенной базой данных и развитой системой коммуникаций. В последние десятилетия нашего века стремительно растут достижения научно-технической революции. Электронные технологии стали неотъемлемой частью всех работников юридических учреждений, органов государственной власти, правозащитных органов и самого человека.

Среди основных проблемных моментов внедрения видеоконференцсвязи, как реализации конституционного права на судебную защиту в арбитражном процессе следует выделить низкое качество связи, которое может привести к прерыванию выступлений участников арбитражного процесса. Также проблемными вопросами участия в арбитражном судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи остаются: 1) отсутствие права на обжалование ходатайств про проведение заседания с помощью системы видеоконференцсвязи; 2) отсутствие права отказа от ходатайства

⁹ Регламент Совета о сотрудничестве между судами государств-членов при получении доказательств по гражданским и коммерческим делам от 2001 года. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://base.garant.ru/70333016/>. (дата обращения: 25.05.2021).

¹⁰ Постановление Европейского Суда по правам человека от 17 декабря 2009 г. по делу «Голубева (Golubeva) против Российской Федерации» (жалоба № 1062/03) // Российская хроника Европейского Суда. — 2010. — № 2. — С. 2-4.

про проведение заседания с помощью системы видеоконференцсвязи.

Кроме того, нужно на законодательном уровне разъяснить порядок действия арбитражных судов в период ограничительных мер, связанных с пандемией. Так, Постановление № 822 лишь разъясняет порядок действия арбитражных судов в период ограничительных мер, связанных с пандемией, хотя при этом данное положение не закреплено на законодательном уровне ни в одном из кодифицированных нормативно-правовых актов России. Вызовы, стоящие перед судебной системой на пути к внедрению участия в судебном заседании путем использования видеоконферен-

цсвязи, должны решаться решительно и без промедления, чрезмерный формализм при таких обстоятельствах вредит авторитету судебной власти, которая должна защищать интересы граждан в любых условиях.

Следовательно, участие в судебном заседании в режиме видеоконференцсвязи является прогрессивным совершенствованием арбитражного процесса. Видеоконференцсвязь способна соединять города, что позволяет не учитывать территориальные преграды участия лица в арбитражном процессе, тем самым существенно уменьшить расходы лиц, минимизировать срок рассмотрения и разрешения арбитражного дела.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Данеев А, Данеев Р. Видеоконференцсвязь в судебном производстве. *Глагол правосудия*. 2019; (2): 55–8.
2. Пронина Е. Н. Правовая природа и проблемы реализации видеоконференцсвязи в арбитражных судах. *Вестник Нижегородской правовой академии*. 2015; 5(5): 96–100.
3. Каррингтон П. Д. Виртуальный гражданский судебный процесс: Посещение поднебесной Джона Бунына. SSRN. [Интернет]. 1990. Фев. [Цитировано 2021 Окт. 10]; 98(4). Доступно на https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=148568.
4. Чудаева О. П. Применение технических средств в стадии судебного разбирательства для обеспечения своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел. *Законодательство*. 2009; (3): 64–73.
5. Кашанин АВ. Информационные технологии в правосудии: состояние и перспективы. Россия и мир. Москва: Аналитический доклад; 2020. 80 с.
6. Проскурякова М. Электронное правосудие в Германии: актуальное состояние и перспективы развития. *Вестник СПбГУ. Право*. 2018; (9): 433–47.
7. Черных И. Использование видеоконференцсвязи в арбитражном процессе. *Законы России: опыт, анализ, практика*. 2011; (10): 32–6.
8. Кружалов А. Видеоконференцсвязь и онлайн-заседание в арбитражном суде России. *Актуальные научные исследования в современном мире*. 2020; (12): 85–8.
9. Орлова А. Использование дистанционных технологий при проведении судебных заседаний в арбитражном процессе на современном этапе. *высокотехнологичное право: генезис и перспективы*. В: Бертовский Л. В, Курбатова С. М, редакторы. *Материалы II Международной межвузовской научно-практической конференции*; 2021 февр. 28; Красноярск. Университет ФГАУ; 2021, с. 15–20.
10. Савельева Т. Реализация принципа непосредственности судебного разбирательства в арбитражном процессе в условиях развития информационных технологий. *Цивилистика: право и процесс*. 2020; (2): 34–7.

11. *Шерстюк В. М.* Развитие принципов арбитражного процессуального права. Москва: «Гордец»; 2004. 160 с.
12. *Чудаева ОП.* Реализация задач гражданского судопроизводства в стадии судебного разбирательства. Москва: МГУ; 2009. 236.
13. *Ямковий В, Теличко О, Мима И, Иванюк Н.* Правовые аспекты дистанционного судебного разбирательства. Сеть конференций СВС. 2021; (100): 1–7.
14. Роуден, Э, Уоллес, А. Дистанционное судейство: влияние видеосвязи на изображение и роль судьи. *Международный журнал права в контексте.* 2018; (4): 504–24.
15. Бэннон А, Адельштейн Дж. Влияние видеопроцесса на справедливость и доступ к правосудию в суде. Все более широкое использование удаленных видеотехнологий создает проблемы для справедливого судебного разбирательства. Судьи должны применять технологию с осторожностью. Центр правосудия Бреннана при юридическом факультете Нью-Йоркского университета. 2020;(2): 1-16.
16. Тиханович К, Савоскин А, Мещерягина В. Об эффективности цифровой модели судопроизводства в России. [Интернет]. МДПИ; 2016 [обновлено 2021 окт. 10; цитировано 2021 окт. 10]. Доступно на: <https://www.mdpi.com/journal/mat> Mathematics.
17. Сонг Л. Суды, дистанционное слушание и пандемия: от действия к размышлению. *Юридический журнал UNSW.* 2021; (1): 126–66.
18. *Морозов А. В, Полопанова И.С.* Результаты работы XIV Коллоквиума Комитета экспертов Совета Европы по информационным технологиям и праву. Информатизация правоохранительных систем. IX Международная научная конференция; 2000 июн. 7–8; Москва. Москва: МГУ; 2000, с. 38–44.

REFERENCES:

1. *Daneev A, Daneev R.* Videoconferencing in court proceedings. *The Ver of Just.* 2019; (2): 55–8.
2. *Pronina E. N.* The legal nature and problems of the implementation of videoconferencing in arbitration courts. *Bull of the Nizh Novg Leg Acad.* 2015;5(5): 96–100.
3. *Carrington PD.* Virtual civil litigation: A visit to John Bunyan's celestial city. SSRN. [Internet]. 1990. Feb. [cited 2021. Oct 10]; 98(4). Available from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=148568.
4. *Chudaeva O. P.* The use of technical means at the stage of litigation to ensure the timely consideration and resolution of civil cases. *Legisl.* 2009;(3): 64–73.
5. *Kashanin A.* Information technologies in justice: state and prospects. *Russia and the world.* Moscow: Analiticheskii Doklad; 2020. 80 p.
6. *Proskuryakova M.* Electronic justice in Germany: current state and development prospects. *St. Peter St Un Bull. Right.* 2018; (9): 433–47.
7. *Chernykh I.* Using videoconferencing in the arbitration process. *Russ Law: Exp, Anal, Pract.* 2011; (10): 32–6.
8. *Kruzhalov A.* Video conferencing and online meeting in the Arbitration Court of Russia. *Act Scient Res in the Mod World.* 2020; (12): 85–8.
9. *Orlova A.* 2021. The use of remote technologies during court hearings in the arbitration process at the present stage. *high-tech law: genesis and perspectives.* In: Bertovsky LV, Kurbatova SM, editors. *Mat of the II Int Interuniv Scient and Pract Conf*; 2021 Feb 28; Krasnoyarsk. Krasnoyarsk: FGAU University; 2021. p. 15–20.
10. *Savelyeva T.* Implementation of the principle of immediacy of litigation in the arbitration process in the context of the development of information technology. *Civil: Law and Proc.* 2020; (2): 34–7.
11. *Sherstyuk V. M.* Development of the principles of arbitration procedural law. Moscow: Gorodets; 2004. 160 p.
12. *Chudaeva OP.* Implementation of the tasks of civil proceedings at the stage of trial. Moscow: Moscow State University; 2009. 236 p.
13. *Yamkovyi V, Telychko O, Mima I, Ivaniuk N.* Legal Aspects of Remote Trial. *SHS Web of Conf.* 2021; (100): 1–7.

14. Rowden E, Wallace A. Remote judging: The impact of video links on the image and the role of the judge. *Int J of Law in Cont.* 2018; (4): 504–524.
15. Bannon A, Adelstein J. The impact of video proceedings on fairness and access to justice in court increasing use of remote video technology poses challenges for fair judicial proceedings. Judges should adopt the technology with caution. *Bren Cent for Just at NY Univ Sch of Law.* 2020; (2), 1–16.
16. Tikhonovich K, Savoskin A, Meshcheryagina V. On the effectiveness of the digital legal proceedings model in Russia. *MDPI [Internet].* 2016 Oct. [cited 2021 Oct. 10]. Available from: <https://www.mdpi.com/journal/mathematics>.
17. Song L. The courts, the remote hearing and the pandemic: from action to reflection. *UNSW Law J.* 2021; (1): 126–66.
18. Morozov A. V, Polopanova I. S. Results of the XIV Colloquium of the council of Europe committee of experts on information technology and law. *Informatization of law enforcement systems. IX Inter Scient Conf. Coll of works;* 2000 Jun. 7-8; Moscow. Moscow: MGU; 2000. 38–44p.

Статья поступила в редакцию 12.10.21; одобрена после рецензирования 17.10.21; принята к публикации 23.10.21.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 12.10.21; approved after reviewing 17.10.21; accepted for publication 23.10.21.

The authors read and approved the final version of the manuscript.